

AVALIAÇÃO DA TAXA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA DO BAMBU LAMINADO COLADO COM DOIS TIPOS DE ADESIVO: POLIURETANO E UREIA-FORMALDEÍDO

Flávia Maria Silva Brito^a; Glaucileide Ferreira^b; Rodolpho Stephan Santos Braga^c; Nédia Pereira Correia Mendes Correia^d; Juarez Benigno Paes^e

Contexto e Objetivo: O Bambu Laminado Colado (BLC) possui potencial para ser utilizado em várias situações, como móveis e produtos assistivos, por exemplo. Sua produção ocorre a nível de pesquisas. Por essa razão, é necessário o estudo das suas propriedades tecnológicas, como a absorção de água, que auxilia na avaliação do desempenho e estabilidade da peça ao longo do tempo. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a taxa de absorção de água do BLC constituído com dois adesivos.

Estratégia: Utilizou-se a espécie *Bambusa vulgaris*, em idade adulta. As hastes foram serradas em seções de 2,20 m e transportadas para a marcenaria da Universidade Federal do Espírito Santo. Foram transformadas em ripas e tratadas em água, por 15 dias. Em seguida as taliscas foram secas e as camadas (externa e interna) removidas. As dimensões finais foram: 0,5 cm x 2,5 cm x 67,0 cm (espessura x largura x comprimento). Utilizou-se o adesivo ureia-formaldeído e poliuretano derivado do óleo de mamona, com gramatura de 300 g/cm², em linha dupla. Após a colagem, os blocos foram prensados em prensa hidráulica, durante 8 horas. Posteriormente foram climatizados e as amostras para o ensaio de absorção de água tinham dimensões de 2,0 x 2,0 x 3,0 cm (espessura x largura x comprimento). Foram imersas em água durante 96 horas e pesadas nos intervalos de 24 em 24 horas para obtenção da massa, em balança digital. Os cálculos foram realizados conforme a Equação abaixo:

$$AA(\%) = \left(\frac{MF - MI}{MI} \right) \cdot 100,$$

Em que:

AA = Absorção de água (%);

MF = Massa após imersão (g);

MI = Massa antes da imersão (g);

Resultados: Os valores obtidos, para Absorção de Água (AA), estão descritos na tabela 1.

Adesivos	Taxa de Absorção de água (%)			
	24 h	48 h	72 h	96 h
Poliuretano	47,47	60,44	60,83	61,17
UF	75,16	91,42	100,36	115,36

Conclusão: O adesivo UF foi menos resistente a água, em relação ao Poliuretano.

Palavras-chave: Colagem. Taliscas. *Bambusa vulgaris*.

^aUniversidade Federal do Espírito Santo, pós-doutoranda, faengflorestal@gmail.com

^bUniversidade Federal do Espírito Santo, Doutoranda, glaucileidef@gmail.com

^c *Universidade Federal do Espírito Santo, Doutorando, rodolpho.stephan@gmail.com*

^d *Universidade Federal do Espírito Santo, Doutorando, nediacorreia@gmail.com*

^e *Universidade Federal do Espírito Santo, Professor, jbp2@uol.com.br*